

ЯНГИ ЎЗБЕКТИСТОН ШАРОИТИДА ТАЛАБАЛАРДА УМУМИНСОНИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ОИД КОМПЕТЕНТЛИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Абдуғаниев Озод Турсунбой ўғли

Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти
Илмий котиби педагогика фанлари бшйича фалсафа доктори (PhD)., катта илмий ходим
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10678213>

Аннотатсия. мазкур мақолада талабаларда умуминсоний қадриятларга оид компетентлиликни ривожлантйришнинг илмий назарий асослари ёритилган бўлиб, турли ёт гојларнинг салбий таъсири ортиб, одамларнинг онги-шуъури ва қалби учун кураш кучайиб бораётган бир даврда таълим-тарбия, тарғибот ва ташвиқот ишлари жараёнида умуминсоний қадриятларга содиқлик, миллий гој, миллат ва уларнинг ўзаро боғлиқлиги масаласининг долзарблиги сифатида талаба-ёшларни профессионал касб эгаси бўлиб вояга етказишда, шунингдек, уларнинг миллий, умуминсоний қадриятлар, меҳр-муруват, диний-бағрикенглик, ватанпарварлик, ватанга садоқат, миллий ифтихор, миллий гурурни қарор топтйриш каби юксак инсоний фазилатларни ривожлантйришнинг илмий назарий асослари зарурят эканлигининг педагогик таъсир воситалари орқали ёритилган.

Калим сўзлар: миллат, миллий қадрият, инсонпарварлик, компетентлик, миллий ўзликни англаш, таълабчанлик, ижтимоий – профессионаллик, маънавий-ахлоқий фазилатлар, миллий гурур, миллий ифтихор, маънавият, тарихийлик, мантиқийлик, қиёсий таққослаш

Ўзбекистон Республикаси таълим ва фан соҳасида амалга оширилаётган ислохотларнинг бош негизида ёш-авлодни яъни бўлажак кадрларни компетентли қилиб тарбиялаш энг биринчи масала сифатида қаралмоқда. Маълумки, Мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлардан кўзланган пировард мақсадга эришишда таълим соҳасида олиб борилаётган ишлар муҳим аҳамият касб этади. Шу жумладан, 2020 йил 23 сентябрда қаблу қилинган Янги таҳрирда қабул қилинган “Таълим тўғрисидаги” Қонуннинг 7-моддасида кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимининг натижавийлиги олий таълим муассасалари фаолияти самарадорлигини замонавий талаблар асосида ошириб бориш вазифасини кўяди. Мазкур вазифани амалга оширишда олий таълим талабаларининг ҳар биридан юксак касбий салоҳият ва инсоний сифатларга эга бўлиш талаб этилади деб белгилаб қўйилган ҳам мамлакатимиз эртаси бўлган талаба-ёшларни ахборот-технологияларидан унмли фойдаланган ҳолда касбий салоҳиятли ва компетенцияларини ривожлантйриш орқали етук кадрлар сифатида тарбиялаш масласи

д
а Хусусан, Янги Ўзбектистон шароитида талабаларда умуминсоний қадриятларга оид компетентлиликни ривожлантйриш шиддат билан ривожланиб глобаллашиб рнтеграцияланаётган дунё шиддат билан ўзгариб, миллий ўзликни англаши, умуминсоний қадриятларга содиқлиги, шахс маънавиятини мустаҳкамлаш жараёнларида турли ёт гојларнинг салбий таъсири ортиб, одамларнинг онги-шуъури ва қалби учун кураш кучайиб бораётган бир даврда таълим-тарбия, тарғибот ва ташвиқот ишлари жараёнида умуминсоний қадриятларга содиқлик, миллий гој, миллат ва уларнинг ўзаро боғлиқлиги

масаласининг долзарблиги янада ошмоқда. Халқнинг маънавий ҳаётида ўзлигини англаш муҳим ўрин тутди. Шундай экан, талабаларда умуминсоний қадриятларга оид компетентликни ривожлантиришда айна маънавий-ахлоқий тарбияланишини таълим-тарбия жараёнининг аввало, миллий ўз-ўзини англашининг мазмун-моҳиятини, халқ, миллат тушунчалари ҳамда уларнинг ўзаро алоқадорлик жиҳатларига алоҳида эътибор қаратиш лозимлиги қайд этилмоқда. Талабаларда умуминсоний қадриятларга оид компетентликни ривожлантиришда педагогик-психологик жиҳатларини таҳлил этар эканмиз, биз томонимиздан олиб борилган тадқиқотларни ўрганиш доирасида аввал, маҳаллий ва хорижий тадқиқотчиларнинг ишларидаги илмий имкониятларни таҳлиliga тўхталиб ўтишни лозим деб топдик.

Талабаларда умуминсоний қадриятларга оид компетентликни ривожлантиришнинг педагогик ҳамда психологик ривожлантирувчи сифатлари, таълим мазмуни ва моҳияти, шакл ва тамойилларини ифодалаб: “компетенцияни бу,” - олимлар томонидан билдирилган фикрларнинг этимологик таҳлилин ҳам таъкидлаш лозим. Дунё

о
л
и
м
л
а
р

Ш

а
р
қ

Маълумки, Янги Ўзбекистон шароитида талабаларда умуминсоний қадриятларга оид компетентликни ривожлантиришда таълим жараёнида талабаларга, ватанпарварлик, миллий ифтихор руҳида шаклландирган билишнинг ўзига хос шакллари билан бирдир деб утироф этиш мумкин. Демак, шахснинг умуминсоний қадриятларга содиқлик, жамият, ижтимоий қатлами, сиёсий партия ва бошқа фуқаролик жамияти институтларининг муайян мақсадлари ифодаси, уларни бу йўлда бирлаштириши, уюштириши, фаолиятга ундаши,

ф

Хориж олимларида В.А.Якунин касбий компетентликни кенгроқ маънода талқин қилади ва уни қуйидаги таркибий қисмларга ажратади: касбий билим, кўникма ва талакалар тизими, касбий масалаларни мустақил равишда ижодкорона ҳал этишга интилиш ва қодирлик, одамлар билан ишлашга ва уларни бошқаришга ижтимоий-психологик жиҳатдан тайёргарлик, маънавий-ахлоқий жиҳатдан етуклик, сиёсий маданият [5].

а А

• махсус компетентлик – касбий фаолиятни юқори даражада эгаллаганлик, ўзининг касбий жиҳатдан босқичма-босқич ўсиб боришини лойиҳалаштира олиш;

• ижтимоий компетентлик – биргаликдаги (гурухли, кооператив) касбий фаолият, ҳамкорлик, шунингдек, мазкур касбга тегишли касбий мулоқот йўллари пухта эгаллаганлик, ўзининг касбий фаолияти натижаларига ижтимоий жиҳатдан жавобгарлик;

• шахсий компетентлик – шахсий дунёқарашлари ва ўз-ўзини ривожлантириш йўллари эгаллаганлик, шахснинг касбий жиҳатдан фаолиятининг издан чиқиб кетишига қаршилик кўрсата олишга қодирлиги;

в

деб ифодалаб ўтган.

в

касбий компетентликни қуйидаги турларга ажратади:

• индивидуал компетентлик – касбий фаолияти доирасида ўз-ўзини намоён қила олиш ва индивидуаллигини ривожлантириш, касбий ривожланишга тайёрлик, ўзининг индивидуаллигини сақлай билиш, ўз меҳнатини оқилона ташкил эта билиш, меҳнат фаолиятини зўриқишларсиз амалга оширишга қодирлик [6; 24-26-б.].

А.В.Хуторский [7] тадқиқотлари доирасида компетенция асосида ётувчи кўникма, малака ва фаолият усуллари ажратиб ўрганган бўлиб, уларни ривожлантирилиши керак бўлган, шахс сифатларини блокларга гуруҳлаган: креатив, когнитив, коммуникатив ва дунёқарашга оид, ташкилий фаолиятли гуруҳли блокларга ажратиб уларда шахснинг жисмоний, эмоционал, интеллектуал, кадриятли ва маънавий-ахлоқий сифатларни ажаратиб таҳлил қилган ҳолда ифодалаб ўтган[7].

И.Зимняя [8; 37-б.] ўз изланишлари доирасида компетенциявий ёндашувнинг шаклланишини батафсил кўриб чиққан, у маҳаллий ҳамда хорижий олимларнинг мазкур ёндашувга оид тадқиқотларнинг натижаларини таҳлил қилган бўлиб, янги таълим парадигмасини шакллантиришнинг асосий босқичларини ажратган, бу унга, биринчидан асосий компетенцияларни гуруҳлашга ажратиш, назарий асослашга, иккинчидан, уларнинг айрим асосий, зарурий номенклатурасини аниқлашга, учинчидан эса уларнинг ҳар бирига кирувчи компонентлар ёки компетенциялар турларини белгилашга имкон беради деб ифодалаган.

Маълумки, бўлажак ўқитувчининг педагогик шахси сифатларига қуйидагича талқин қилинади :

- таълим олувчиларга хушмуомала ва қизиқувчан муносабатда бўлиш;
- ўз жамоаси аъзолари ва ўқитувчиларнинг танқидларига тайёр бўлиш, ўз фаолиятига ўзгаришлар кирита олиш;
- ижтимоий воқелик ва атроф-муҳитга нисбатан шахсий қарашларига эга бўлиш ва уларни таълим олувчилар билан муҳокама қилиш, ўртоқлашиш;
- танқид ва рефлексия(ўз-ўзини назорат ва таҳлил қилиш)га нисбатан юқори лаёқатда бўлиш;
- насихатгўйлик ва манманликдан ўзини сақлай олиш;
- муҳокама қилинаётган ҳар қандай муаммо ва қарашларга тўғри муносабатда бўлиш;
- ўз шаънига айтилаётган танқидларга самимий муносабатда бўлишлик;
- шахсий ёндашув ва ўз таълим йўналишига эга бўлиш ва бепарво бўлмаслик;
- ўз фикр ва қарашларини таълим олувчилар билан ўртоқлашиш;
- ифодали сўзлаш, равон сўз бойлигига эга бўлиш.

Шунингдек, таҳлил қилиб чиқилган илмий тадқиқот ишлари шуни кўрсатадики, ўқитувчининг касбий сифатларини шаклланганлигининг асосини мотивацион хислатлар, интеллектуал салоҳият, иродавий сифатлар, амалий кўникмалар, ҳиссий сифатлар ҳамда ўз-ўзини бошқара олиш сифатлари ташкил этади.

Демак, Янги Ўзбекистон шароитида талабаларда умуминсоний кадриятларга оид компетентлиликни ривожлантиришнинг асосий мақсади ёшларда бунёдкор ғояларнинг мазмун-моҳиятан соғлом ёки носоғлом, эзгу ёки ёвуз, бунёдкор ёки бузғунчи ғояларнинг бўлиши мумкинлигини ёритиш ҳамда умуминсоний кадриятларга содиқлик руҳида тарбияланиши муҳим педагогик вазифа сифатида қаралмоқда. Бизга маълумки, умуминсоний кадриятларга оид компетентлиликни ривожлантириш талабаларнинг кундалик фикрларидан фарқли яна ўз тафаккурида пайдо бўлсада, кенг жамоатчилик

манфаатларини ифода этишда ўз миллий кадриятлари асосида тарбияланса муҳим ўрин тутди. Демак, талабаларда умуминсоний кадриятларга оид компетентлиликни ривожлантириш асосий омил сифатида ўзига ишонч ва эътиқодга айланиб эътироф этилганлиги сабабли талабаларни ватанга садоқат ишонч, миллий ва умуминсоний кадриятлар руҳида камол топиши, кадрлар тайёрлашда мамлакат тақдири учун жон куйдирадиган кадрлар этиб тарбиялаш масаласи долзарб аҳамият касб этмоқда.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони // ПФ-5847-сон .
2. Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти. Педагогик атамалар луғати. Т.: 2008 й. б – 28-29.
3. Румий Ж. Маънавий маснавий. Муҳаммад таржимаси. Техрон, 2001 йил, 7-б. Форсча-ўзбекча луғат.
4. Миллий истиқлол ғоясини шакллантиришда ташкилий-услубий ёндашувлар.. (кадрлар тайёрлаш миллий дастури вазибалари доирасида). Т.: 2002.-19 б.
5. Якунин В.А. Педагогическая психология: Учеб. пособие. – СПб.: 1998. – 639 с.
6. Маркова А.С. Технология массового тестирования студентов: Учебное пособие. – М., 1996.
7. Хуторской А. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет-журнал "Эйдос". – 2002 г. - 23 апреля. -Режим доступ. URL: <http://www.eidos.ru/journal/2003/0420-01.htm> 15.02.2010 г..
8. Зимняя, И.А. Ключевые компетентности как результативно целевая основа компетентностного подхода в образовании .: авторская версия И.Зимняя. - М.: Издательство: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов 2004. - 37 с
9. Hutmacher W.. Key competencies for:.. Europe // Report of the Symposium Berne, switzerland 27-30 march, 1996. Council for cultural cooperation a secondary education for europe. Strasburg., 1997. С.11
10. Abdug‘aniev O. TA‘LIM JARAYONIDA MODELLASH TIRISH ORQALI TALABALARDA IJTIMOIIY FAOL FUQAROLIK KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH //Innovations in Technology and Science Education. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – S. 161-168.
11. Abduganiyev O. T. DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCIES IN STUDENTS–AS A SOCIAL PEDAGOGICAL NEED //PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – S. 78-83.
12. Tursunboyevich A. O. Development of socially active citizenship competence in students and youth in continuous education. – 2022.
13. Tursunboyevich O. A. Pedagogical and psychological opportunities for the development of social active civil competences in students //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – S. 1888-1897.
14. Abduganiyev O. Formation of legal training aimed at competitiveness in pupils of secondary schools //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – Т. 9. – №. 7.

15. Tursunboyevich O. A. Pedagogical and psychological opportunities for the development of social active civil competences in students //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 3. – S. 1888-1897.
16. Abduganiyev O. T. FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS //E Conference Zone. – 2022. – S. 10-13.
17. Oglu A. O. T. Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students //Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. – 2021. – T. 12. – №. 7. – S. 433-442.
18. Abdug‘Aniyev O. MADANIYATSHUNOSLIK YONDASHUVI ASOSIDA TALABALARDA UMUMINSONIY QADRIYATLARGA OID KOMPETENTLILIKNI RIVOJLANTIRISH //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 9. – S. 316-319.
19. Абдуғаниев, Озод. "ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА МОДЕЛЛАШТИРИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРДА ИЖТИМОЙ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК КОМПЕТЕНЦИЯНИ РИВОЖЛАНТИРИШ." *Innovations in Technology and Science Education 1.5* (2022): 161-168.
20. O‘G, Abdug‘Aniev Ozod Tursunboy. "TALABALARDA IJTIMOY FAOL FUQAROLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK IMKONIYATLARI." *Science and innovation 2.Special Issue 5* (2023): 708-713.
21. Tursunboyevich, Abduganiyev Ozod. "Development of socially active citizenship competence in students and youth in continuous education." (2022).
22. O‘G, Abdug‘Aniyev Ozod Tursunboy. "TALABALAR IJTIMOY TASHABBUSKORLIGINI RIVOJLANTIRISHDA TA‘LIM MUASSASASINING IJTIMOY-MADANIY MUHITI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK." *Science and innovation 2.Special Issue 4* (2023): 150-154.
23. Jumaniyozov, X. S., Nigmanova, U. B., Rasulova, A. M., & Abdug‘aniyev, O. T. (2022). The essence of the phenomena of extremism and terrorism in the context of globalization and its threat to the stability of the international community. *Ann. For. Res*, 65(1), 9173-9179.